

УДК 347.129

Музыка Тетяна Олександрівна –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права № 2

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Tetiana O. Muzyka –

*candidate of juridical sciences,
assistant of the department of civil law No. 2,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Оціночні поняття в цивільному праві: ознаки та практика застосування

У статті визначено основні ознаки оціночних понять як елемента сучасного законодавства в контексті переоцінки способів і методів правового регулювання цивільних відносин. Йдеться про особливу природу таких понять, унаслідок якої їхня повна конкретизація в законодавстві неможлива й недоцільна. З'ясовано механізми встановлення меж інтерпретації оціночних понять, які можуть міститися в законодавстві, визначатися судовою та іншою правозастосовною практикою та зазнавати впливу суспільної правосвідомості та індивідуальної правосвідомості суб'єкта правозастосування.

Ключові слова: оціночне поняття, правозастосування, тлумачення оціночних понять, законодавча невизначеність оціночних понять, конкретизація оціночних понять, істотність, інтереси держави, розсуд, правосвідомість.

В статье определены основные признаки оценочных понятий как элемента современного законодательства в контексте переоценки способов и методов правового регулирования гражданских отношений. Речь идет об особенной природе таких понятий, вследствие которой их полная конкретизация в законодательстве невозможна и нецелесообразна. Выявлены механизмы установления границ интерпретации оценочных понятий, которые могут содержаться в законодательстве, определяться судебной и иной правоприменительной практикой и поддаваться влиянию общественного правосознания и индивидуального правосознания субъекта правоприменения.

Ключевые слова: оценочные понятия, правоприменение, толкование оценочных понятий, законодательная неопределенность оценочных понятий, конкретизация оценочных понятий, существенность, интересы государства, усмотрение, правосознание.

T.O. Muzyka Evaluative Concepts in Civil Law: Features and Enforcement Practice

The article describes main features of evaluative concepts, which are an element of contemporary legislation, in the scope of revaluation of techniques and methods of legal regulation of civil relationships. It is accented that the role of legal provisions containing evaluative concepts in legal regulation of civil relationships has transformed. Nowadays such legal provisions are an instrument of discretion limits extension according to intensification of optional fundamentals in the Civil law of Ukraine. The specific legal nature of evaluative concepts, which makes their total elaboration impossible and inappropriate, is also emphasized. Elaboration of an evaluative concept is made during its direct application with regard to the factual circumstances. It is defined that existence of evaluative concepts in the legislation facilitates both flexibility and stability of it.

It is estimated that arrangements for determination of limits and rules of evaluative concepts interpretation can be found in legislation (e.g. – definition of petty daily transaction, rules for non-pecuniary damage determination), can be set by judicial and other law enforcement practice and can be influenced by social sense of justice or individual legal consciousness of law enforcers. Determination of limits of evaluative concepts elaboration in positive law is exercised in order to prevent an abuse of discretion of any law enforcer. At the same time a standard of the one concept estimation can be established through the other evaluative concept. For example, the evaluative concept of the violation of contract materiality is explained through the other evaluative

concept – significant level of the other party losses, whether they expected to get the benefit during the contract formation. A court can refer to the general practice in similar relations as well.

It is underlined that discretion of a law enforcer is limited by the current legislation, as well as his culture, language and ideology. Actually, the positive law and legal consciousness of the law enforcer are interacting during the process of evaluative concept elaboration.

The author summarizes that evaluative concepts are such concepts, the content of which is not specified in the legislation as a consequence of their distinctive nature. However, their specification happens as the result of law enforcement corresponding to certain circumstances, which are regulated by legal provisions involving evaluative concepts.

Keywords: *evaluative concepts, law enforcement, interpretation of evaluative concepts, legislative uncertainty of evaluative concepts, elaboration of evaluative concepts, essentiality, state interests, discretion, legal consciousness.*

Постановка проблеми. У зв'язку з новітніми тенденціями розвитку правової системи України, спрямованими на рецепцію позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання суспільних відносин, виникає питання про необхідність переосмислення усталених його стандартів, принципів та функцій, переоцінки значення тих чи інших елементів механізму правового регулювання. Одним із таких елементів є застосування в законодавстві оціночних понять, яке тягне за собою посилення ролі розсуду правозастосовників, якими можуть бути як приватні суб'єкти, так і державні органи, перш за все суд. Так, ще десять років тому один із провідних цивілістів сучасності Р. Майданік зазначав, що недоліки незбалансованого публічного правопорядку вимушено усуваються шляхом посилення ролі судової практики і застосування нетрадиційних правових конструкцій, які раніше використовувалися обмежено чи взагалі вважалися неприпустимими, як ефективніших для цілей забезпечення справедливості і стабільності в приватних правовідносинах [1, с. 27]. Бачимо, що посилення ролі судової практики в регулюванні правовідносин представлялося як наслідок недосконалості законодавства, тобто негативне явище, а не позитивна тенденція, що свідчить про надання суб'єктам правовідносин більших можливостей для самостійного визначення своєї поведінки. Водночас учений зазначав, що з метою досягнення рівномірності (пропорційності) в праві протилежності юридичних явищ взаємодіють на засадах принципу співрозмірності (пропорційності) між обмеженнями та цілями і призначенням цивільних прав. Принцип пропорційності

дозволяє встановлювати обмеження, які не вносять розладу в здійснення суб'єктивного цивільного права, надає можливість йому здійснюватись у гармонії із суспільними інтересами та правами інших осіб, передбачає вибір розумних, найбільш ефективних заходів для досягнення мети і завжди застосовується в сукупності з принципом справедливості, на який покладено функцію вирівнювання нерівності «переддоговірних можливостей» [1, с. 29].

Натепер же вчені висловлюються про доцільність посилення засад диспозитивності та розширення меж вільного розсуду суб'єктів. Зокрема О. Кот акцентує на двох важливих моментах, що забезпечують регулювання відносин у приватноправовій сфері: дії принципу диспозитивності, що іманентний загальним засадам приватного права – автономія волі, вільне волевиявлення тощо; прогалинах у правовому регулюванні, зумовлених різноманітністю суспільних відносин, що належать до сфери регулювання приватного права. При цьому вчений справедливо пояснює, що відносини, урегульовані цивільним правом, настільки різноманітні та багатогранні, що сам закон у багатьох випадках проголошує можливість відходу від його правил, укладення непоіменованих договорів, вільний вибір способів здійснення права тощо [8, с. 48–49]. Мова йде про збільшення кількості диспозитивних норм, зокрема тих, що дають змогу здійснювати їх розширювальне тлумачення, а також тих, що містять оціночні поняття. Зважаючи на викладене, постає питання про доцільність і необхідність застосування оціночних понять в законодавстві і правозастосуванні, і відповідно – про межі та правила їх застосування, що відповідатимуть

вимогам сучасності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані із оціночними поняттями в праві, розглядаються протягом усього існування юридичної науки. Так, оціночні поняття, зокрема *ad valorem* (по достоїнству), *bona fides* (добросовісно), *culpalata* та *culpalevis* (відповідно велика (груба) та легка (невелика) помилка), *debito tempore* (належний час), *quorum numerus sufficit* (те, кількості яких достатньо)[21] застосовувалися і тлумачилися ще давньоримськими юристами. Сам термін «оціночні поняття» ввів у науковий обіг С. Вільнянський у 1956 р., а поширення цей термін набув після публікації у 1963 році монографії В. Кудрявцева «Теоретичні питання кваліфікації злочинів»[4, с. 4]. З того часу питання оціночних понять вивчали представники різних галузей правової науки, а саме: Є. Астрахан, М. Бару, В. Жеребкін, Т. Кашаніна, А. Мелькін, М. Панов та ін. У сучасній правовій науці проблемам, пов'язаним із застосуванням оціночних понять, у більшому чи меншому обсязі приділяли увагу М. Лук'яненко, В. Косович, Л. Красицька, Р. Майданик, Ю. Пацурківський, В. Рибалко, М. Салтевський, О. Чебакова та ін. У їхніх працях можна прослідкувати зміну ставлення до оціночних понять як правових явищ від уявлення про них як про ситуативний засіб урегулювання тільки тих відносин, усі аспекти яких наперед передбачити неможливо, до визначення оціночних понять як способу розширення меж диспозитивності в правовому регулюванні. Так, у виданні Юридичної енциклопедії 2002 року наголошено на тенденції до звуження кола оціночних понять у праві [18]. Однак останні наукові дослідження свідчать про визнання недоцільними спроб штучної зарегульованості там, де це природно неможливо, особливо в приватноправовому регулюванні.

Невирішені раніше проблеми. Водночас, не зважаючи на значну кількість наукових праць у правовій науці, у яких розглянуто ознаки та функції оціночних понять, визначено умови їх застосування та здійснено характеристику конкретних їх прикладів, наразі немає їх системного наукового дослідження саме в цивілістиці. Мова йде про те, щоб дослідити оціночні поняття як засіб реалізації засад диспозитивності, надаючи учасникам цивільних

правовідносин більше можливостей для вільного розсуду та правореалізації. Недостатньо розробленою є теорія суб'єктів оцінювальної діяльності, межі оцінювання різними суб'єктами, правила тлумачення оціночних понять у приватному праві, перш за все в цивільному.

Мета. Метою статті є надати визначення терміна «оціночне поняття», окреслити основні ознаки оціночних понять, з'ясувати їхні особливості в цивільному праві, виявити випадки їх застосування в чинному цивільному законодавстві України та правозастосовній практиці суду.

Виклад основного матеріалу. Розмірковуючи про функції та інструментарій науки, зокрема правової, не можна не погодитись із твердженням, що наука зазвичай спрямована на *суцє*. Вона розробляє все більш ефективні засоби керування ним шляхом калькуляцій і розрахунків. «Розрахувавши» *суцє*, тобто перетворивши його з чогось «можливого» на дійсне, вчений отримує змогу найбільш ефективно орудувати ним, підкоряючи *суцє* власній волі для задоволення різноманітних потреб [20, с. 12]. Мова йде про те, що однією з провідних функцій сучасної науки є функція допомоги практиці, тобто прикладна. Тому й у цивілістиці на перший план виходять дослідження чинного законодавства та правозастосовної практики, а також цивільно-правової доктрини, з метою удосконалення чинних механізмів правового регулювання та правозастосування.

Стосовно загальної характеристики такого правового явища, як оціночне поняття, слід констатувати, що в чинному законодавстві України немає такого терміна, і, відповідно, немає його дефініції. Натомість щодо його характеристики неодноразово висловлювалися вчені – представники як загальної теорії права, так і галузевих правових наук. Наприклад, М. Бару визначав такі особливості оціночного поняття: 1) не конкретизоване законодавцем; 2) уточнюється і конкретизується в процесі правозастосування; 3) дають правозастосовному органу можливість вільного розсуду, вільної оцінки фактів [3, с. 104]. Є. Астрахан уточнював: 1) через свою специфіку не конкретизоване вичерпно в жодному нормативному акті; 2) конкретизується в процесі правозастосування в кожному конкретному випадку; 3) дає

правозастосовному органу можливість самостійної оцінки фактів з обов'язковим, однак, дотриманням тих загальних критеріїв і вимог, які визначені в цьому оціночному понятті [2, с. 39]. Т. Кашаніна роз'яснювала: оціночні поняття в законі чи підзаконному акті не роз'яснюються, не інтерпретуються. Законодавець надає право робити це самим суб'єктам, що застосовуються правові норми з оціночними поняттями. Оціночні поняття в процесі їх застосування дають змогу здійснювати піднормативну регламентацію суспільних відносин [5, с. 7]. Є. Жеребкін підкреслював, що оціночні поняття – ценовизначені в законі, теорії чи судовій практиці терміни правової науки. Водночас слід звернути увагу на інше їх позначення в правовій літературі. Так, зокрема К. Комісаров називав їх «ситуаційними термінами» чи «ситуаційними поняттями» [6, с. 75], наголошуючи на тому, що їх зміст залежить від конкретного казусу – правової ситуації. У Юридичній енциклопедії зазначено, що оціночні поняття у праві – це поняття, зміст яких недостатньо чи взагалі не визначено теорією права. До них, зокрема, належать «особлива жорстокість», «винятковий цинізм», «злісне ухилення», «злісне хуліганство», «значний матеріальний збиток», «достатньо», «недостатньо» тощо. Ознаки їх змісту виявляються безпосередньо суб'єктом [18].

З наведеного випливає висновок, що беззаперечними ознаками оціночних понять є, по-перше, їхня законодавча невизначеність, а по-друге, їхня конкретизація в процесі правозастосування. Водночас слід звернути увагу на те, що законодавча невизначеність цих понять не свідчить про недолік законодавчої техніки, про наявність прогалини в законодавстві. Мова йде про саму специфіку цих понять, яка зумовлює неможливість їхньої конкретизації в законодавстві. У такому разі мова може йти щонайбільше про законодавче встановлення правил та критеріїв їх оцінки.

Так, Л. Красицька зазначає, що цивільне сучасне право повинне все більше використовувати визначені поняття, що мають однозначне тлумачення, проте, в тому разі, коли для врегулювання певної групи суспільних відносин не можна передбачити конкретну норму, слід визначити загальну позицію судової практики в роз'ясненні вищих судових інстанцій,

і можливо, не слід категорично відмовлятися від прецедентного права, переглянувши загальні положення теорії права, в тому числі й теорії цивільного права [9, с. 137].

Справді, однією з вимог термінології є саме гранична визначеність, конкретизованість терміна. Наявність багатозначності є загальноновизнаним недоліком терміносистеми, як у науці, так і в законодавстві. Однак слід зауважити, що сама сутність оціночних понять не дає змоги досягти повної їх конкретизації. Зокрема В. Рибалко доцільно виокремлює як специфічну особливість оціночних понять те, що вони відображають абстрактні явища, визначити ознаки яких вичерпно неможливо (чи дуже складно) та не завжди доцільно [16, с. 208]. Можна стверджувати, що оціночні поняття – це певний орієнтир поведінки, визначений досить широко, тому реалізація цивільно-правових норм із оціночними поняттями неможлива без використання правозастосовного розсуду. Розсуд у таких випадках є об'єктивною необхідністю й обумовлюється самим формулюванням, яке міститься в цивільно-правовій нормі [12, с. 81–82].

Тому слід погодитися з наведеною вище думкою Л. Красицької про доцільність визначення загальної позиції судової практики в роз'ясненні вищих судових інстанцій, більше того, можливим і доцільним є визначення загальних правил про оціночне поняття в нормі права.

Прикладом такого визначення є поняття дрібного побутового правочину, стосовно якого в частині першій статті 31 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) перелічено основні ознаки, якими слід керуватися під час оцінки відповідної дії, або схарактеризоване в статті 23 ЦК поняття моральної шкоди та її розміру. Звісно, у цих випадках немає однозначної відповіді на питання, що таке дрібний побутовий правочин або як оцінити моральну шкоду, але надано нормативний інструментарій для застосування на практиці.

Крім того, Велика Палата Верховного Суду, застосовуючи статтю 62 Сімейного кодексу України (далі – СК), де передбачені умови, за яких втручання в право власності одного з подружжя буде не лише законним, але і необхідним з точки зору забезпечення інтересів іншого, не власника, з подружжя

та гарантуватиме дотримання балансу інтересів кожного з подружжя, оцінює законність такого втручання, при цьому фактично застосовуючи й установлюючи наперед правила конкретизації такого поширеного поняття в цивільному праві, як істотність. Так, зі змісту статті 62 СК вбачається, що втручання в право власності може бути обґрунтованим, та дотримано балансу інтересів подружжя за наявності в сукупності двох факторів: 1) істотність збільшення вартості майна; 2) таке збільшення вартості пов'язане зі спільними трудовими чи грошовими затратами або затратами другого з подружжя, який не є власником. Суд звертає увагу на те, що наявність істотного збільшення вартості є оціночним поняттям, тому в конкретній справі рішення про задоволення чи відмову у задоволенні позову приймається судом з урахуванням усіх його обставин.

Істотність має визначальне значення, оскільки необхідно враховувати не лише збільшення остаточної вартості в порівнянні з первинною оцінкою об'єкта, однак співвідносити й у співмірності з одиницями тенденцій загального удорожчання конкретного майна, інфляційними процесами, якісні зміни характеристик самого об'єкта та ту обставину, що первинна оцінка чи сам об'єкт стають малозначними в остаточної вартості об'єкта власності чи у остаточному об'єкті. При цьому Велика Палата Верховного Суду вважає, що істотність збільшення вартості майна підлягає з'ясуванню шляхом порівняння вартості майна до та після поліпшень внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя: істотність збільшення вартості має відбутися така, що первинний об'єкт нерухомості, який належав одному з подружжя на праві приватної вартості, розчиняється, нівелюється, втрачається чи стає настільки несуттєвим, малозначним у порівнянні із тим об'єктом нерухомого майна, який з'явився під час шлюбу у результаті спільних трудових чи грошових затрат подружжя чи іншого з подружжя, який не є власником. *За загальною практикою* (курсив наш – Т. М.) мають враховуватися капітальний ремонт чи переобладнання житла, тобто значне перетворення об'єкта нерухомості.

Другий чинник істотності такого збільшення має бути пов'язаний із спільними

затратами грошових коштів або трудовими затратами. Тобто вирішальне значення має не факт збільшення вартості сам по собі у період шлюбу, а правова природа збільшення такої вартості, шляхи та способи збільшення такої вартості, зміст процесу збільшення вартості майна. Збільшення вартості майна внаслідок коливання курсу валют, зміни ринкових цін та інших чинників, які не співвідносяться з обсягом грошових чи трудових затрат подружжя чи іншого, не власника, з подружжя, у майно, не повинні враховуватися у зв'язку з тим, що законодавець у статті 62 СК не називає їх як підстави для визнання особистого майна одного з подружжя спільним майном [13]. Бачимо, що в цьому разі суд, по-перше, визначає правила встановлення такої істотності, показуючи зразок розсуду. По-друге, посилаючись на загальну практику в подібних правовідносинах, дає змогу зробити висновок, що критерії конкретизації оціночних понять перебувають не тільки у сфері позитивного права, а й у сфері правозастосування.

Верховний Суд також указує на наявність законних меж інтерпретації оціночного поняття, при цьому звертаючи увагу на той факт, що такі межі також можуть установлюватися за допомогою іншого оціночного поняття. Так, оцінка порушення договору як істотного здійснюється судом відповідно до критеріїв, що встановлені вказаною нормою. Оціночне поняття істотності порушення договору законодавець розкриває за допомогою іншого оціночного поняття – «значної міри» позбавлення сторони того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Це (друге) оціночне поняття значно звужує сферу огляду суду. Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору. У такому разі вина (як суб'єктивний чинник) сторони, що припустилася порушення договору, не має будь-якого значення і для оцінки порушення як істотного, і для виникнення права вимагати розірвання договору на підставі частини другої статті 651 ЦК [15].

Крім того, стосовно питання про межі конкретизації оціночних понять гідним уваги є висловлювання А. Мелькіна про спорідненість оціночних понять та принципів права. Учений зазначає, що оціночні юридичні поняття часто актуалізують принципи. Коли одне з цих понять

входить у формулювання якоїсь норми, воно робить застосування цієї норми в певній мірі залежним від принципів і стратегічних міркувань, що перебувають за межами цієї норми. Так правова норма стає схожою на принцип, тобто набуває рис принципу. Не можна не погодитися із його висновком про те, що це дає змогу позитивному праву бути більш гнучким і що оціночні поняття зі сфери права прибрати неможливо [11, с. 11–12]. Йдеться не тільки про неможливість уникнути ситуацій невизначеності в праві, а й про позитивний аспект існування оціночних понять у праві, про забезпечення гнучкості правового регулювання. Більше того, така гнучкість правового регулювання зі свого боку дає змогу дотримуватися стабільності законодавства як однієї з умов його ефективності.

Про позитивний характер розсуду під час застосування оціночних понять цивільного права говорить і Ю. Пацурківський. Водночас учений зазначає, що розсуд – це спосіб застосування цивільно-правової норми, що полягає у вільному виборі суб'єктом поведінки шляхом оцінки, заснованої на його внутрішньому переконанні у відповідності зі своєю правосвідомістю виходячи із принципів права, норм моралі та обставин правозастосовної ситуації. Можливість реалізації розсуду при застосуванні оціночних понять цивільного права закладена в самому законі, у зв'язку із чим свобода правозастосовного суб'єкта має нормативний характер [12, с. 84]. Тобто межі діяльності з конкретизації оціночних понять устанавлюються в позитивному праві, що спрямоване на запобігання свавіллю того чи іншого правозастосовника.

При цьому слід зауважити, що поняття «інтереси держави», яке застосовується й у чинному цивільному законодавстві України, має відмінну від «чистих» цивільноправових понять правову природу, а тому межі його конкретизації більш жорсткі, на що неодноразово вказує Верховний Суд. Наприклад, у постанові від 13 жовтня 2020 року Верховний Суд акцентує: Конституційний Суд України у своєму рішенні від 08.04.1999 № 3-рп/99, з'ясовуючи поняття «інтереси держави», визначив, що державні інтереси закріплюються як нормами Конституції України, так і нормами інших правових актів. Інтереси держави відрізняються від інтересів

інших учасників суспільних відносин. В основі перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорони землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо. Із врахуванням того, що інтереси держави є оціночними поняттями, прокурор у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах (ч. 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України). З огляду на викладене, з урахуванням ролі прокуратури у демократичному суспільстві та необхідності дотримання справедливого балансу у питанні рівноправності сторін судового провадження, зміст п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції щодо підстав представництва прокурора інтересів держави в судах не може тлумачитися розширено. Таким чином, прокурор може представляти інтереси держави в суді у виключних випадках, які прямо передбачені законом. Розширене тлумачення випадків (підстав) для представництва прокурором інтересів держави в суді не відповідає принципу змагальності, який є однією з засад правосуддя (п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України) [14]. Тобто поняття інтересів держави може тлумачитися винятково в межах закону, оскільки, хоча і застосовується в приватному праві, але його широке тлумачення ставить під загрозу дотримання рівноправності сторін судового процесу.

Безперечно, контексти інтерпретації оціночних понять: соціокультурний, природно-мовний, ідеологічний – перебувають у різних площинах. Ці контексти перебувають поза формою правотворчості, у сфері реалізації права. Юридичні норми регулюють тільки найзагальніші умови, у яких здійснюється соціальне життя. Причому законодавець використовує мову (юридичний текст) як засіб

здійснення правової діяльності та основний субстрат утілення її результатів. Як такий, будь-який текст є полісемічним простором, у якому перетинаються множини різноманітних смислів. Можливість інтерпретації оціночних юридичних понять слід розглядати перш за все як актуалізацію установок правосвідомості, а не як свавілля. Тобто ми не вправі говорити про те, що правозастосовник, трактуючи те чи інше оціночне поняття, певним чином діє «на власний розсуд» [11, с. 12–13]. Іншими словами, розсуд правозастосовника перебуває в межах якчинного законодавства, так і його культури, мови, ідеології.

Подібно розмірковує й М. Лук'яненко, яка звертає увагу на відносність змісту оціночного поняття щодо моменту розвитку суспільства та його юридичної думки до загальної мети, висловленої законодавцем на певному етапі, що дає змогу пристосовувати положення законодавства до нових вимог життя [10, с. 48]. Залежно від моделей, що склалися у свідомості правозастосовника, останній розшифровує, інтерпретує оціночні поняття, тобто відбувається суб'єктивізація правової норми з оціночним поняттям крізь призму ціннісної системи людини [10, с. 50]. Тобто в процесі конкретизації оціночного поняття фактично відбувається взаємодія позитивного права та правосвідомості суб'єкта правозастосування.

Висновки. Оціночні поняття – це поняття, зміст яких не конкретизований в законодавстві внаслідок їхньої специфіки, однак їхня конкретизація відбувається в процесі

правозастосування з урахуванням конкретних життєвих обставин, на врегулювання яких спрямовані норми, що містять оціночні поняття. З погляду термінології як науки наявність невизначених, таких, що містять у собі багатозначність, термінів, є ознакою недосконалості будь-якої, зокрема й законодавчої терміносистеми. Водночас натепер для цивільного права й відповідно цивільно-правових відносин характерних є розширення можливостей розсуду сторін з огляду на посилення приватноправових засад диспозитивності. Наявність оціночних понять у законодавстві забезпечує, з одного боку, його стабільність, а другого боку – гнучкість. Межі інтерпретації оціночного поняття під час правозастосування можуть установлюватися законом, причому як за допомогою прямих вказівок, так і основних засад цивільного законодавства, визначатися практикою правозастосування (зокрема договірною та судовою), а також містяться в суспільній правосвідомості та в індивідуальній правосвідомості правозастосовника.

З огляду на викладене, потребує подальшого дослідження питання співвідношення таких правових явищ, як принципи права та загальні засади законодавства, прогалини в праві та в законодавстві та оціночні поняття, а також інтерпретація оціночних понять та усунення й подолання прогалин у законодавстві, особливо в цивільному.

Список використаних джерел:

1. Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посібник / за заг. ред. Р. А. Майданика. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юстініан, 2010. 1008 с.
2. Астрахан Е. И. Оценочные понятия в советском законодательстве о труде и социальном обеспечении. *Ученые записки ВНИИ СЗ*. 1974. Вып. 30. С. 37–56.
3. Бару М. И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве. *Советское государство и право*. 1970. № 7. С. 104–108.
4. Жеребкин В. Е. Оценочные понятия права: текст лекции. Харьков, 1976. 16 с.
5. Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.01. Свердловск, 1974. 17 с.
6. Комиссаров К. И. Правоприменительная деятельность суда в гражданском процессе. *Советское государство и право*. 1971. № 3. С. 72–79.
7. Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2004. Вип. 40. С. 52–29.

8. Кот О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.
9. Красицька Л. В. Про деякі оціночні поняття у цивільному праві. *Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС*. 2003. Вип. 2. С. 132–138.
10. Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. Москва: Статут, 2010. 423 с.
11. Мелькин А. А. Оценочные юридические понятия как форма актуализации правовых принципов. *История государства и права*. 2007. № 2. С. 11–13.
12. Пацурківський Ю. П. Розсуд як спосіб застосування оціночних понять у цивільному праві. *Науковий вісник Чернівецького університету*. 2012. Випуск 628. Правознавство. С. 80–86.
13. Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 214/6174/15-ц від 22 вересня 2020 року. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92270721> (дата звернення: 24.10.2020).
14. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 912/1580/18 від 13 жовтня 2020 року. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92317476> (дата звернення: 24.10.2020).
15. Постанова Верховного Суду у справі № 500/5684/16-ц від 22 вересня 2020 року. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91753032> (дата звернення: 24.10.2020).
16. Рибалко В. О. Сучасні концепції оцінних понять. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. № 3. 2018. С. 206–209.
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 року. *Справа №1–1/99*. Законодавство України: база даних Верхов. Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99#Text> (дата звернення: 24.10.2020).
18. Салтевський М. В., Жеребкін В. Є. Оціночні поняття у праві. *Юридична енциклопедія*: в 6 т. Київ: Укр. енциклопедія, 2002. Т. 4: Н–П. С. 400.
19. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-14. *Відом Верхов. Ради України*. 2002. № 21–22. Ст. 135.
20. Стовба О. В. Право і час: монографія. Харків: Тім Пабліш Груп, 2016. 368 с.
21. Термины римского права. Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. *Авеню*: база данных. URL: http://av-ue.ru/rimsk_lav.php?d=rl_jur_terminals.htm (дата звернення: 24.10.2020).
22. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відом. Верхов. Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.

References:

1. Anomalii v tsyvilnomu pravi Ukrainy: navch.-prakt. posibnyk / za zah. red. R. A. Maidanyka. 2-he vyd., pererob. ta dop. Kyiv: Yustinian, 2010. 1008 s.
2. Astrakhan E. Y. Otsenochnie poniatiya v sovetskom zakonodatelstve o trude y sotsyalnom obespechenyy. *Uchenie zapysky VNIYSZ*. 1974. Vip. 30. S. 37–56.
3. Baru M. Y. Otsenochnye poniatiya v trudovom zakonodatelstve. *Sovetskoe hosudarstvo y pravo*. 1970. № 7. S. 104–108.
4. Zherebkyn V. E. Otsenochnye poniatiya prava: tekst lektsyy. Kharkov, 1976. 16 s.
5. Kashanyina T. V. Otsenochnie poniatiya v sovetskom prave: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Sverdlovsk, 1974. 17 s.
6. Komysarov K. Y. Pravoprymenytelnaiia deiatelnost suda v hrazhdanskom protsesse. *Sovetskoe hosudarstvo y pravo*. 1971. № 3. S. 72–79.

7. Kosovych V. Otsinochni poniattia yak dzherelo i forma prava. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya yurydychna*. 2004. Vyp. 40. S. 52–29.
8. Kot O. O. Zdiisnennia ta zakhyst sub'iektivnykh tsyvilnykh prav: problemy teorii ta sudovoi praktyky: monohrafiia. Kyiv: Alerta, 2017. 494 s.
9. Krasyska L. V. Pro deiaki otsinochni poniattia u tsyvilnomu pravi. *Visnyk Luhanskoi akademii vnutrishnikh sprav MVS*. 2003. Vyp. 2. S. 132–138.
10. Lukianenko M. F. Otsenochnye poniatyia hrazhdanskoho prava: razumnost, dobrosovestnost, sushchestvennost. Moskva: Statut, 2010. 423 s.
11. Melkyn A. A. Otsenochnye yurydycheskye poniatyia kak forma aktualyzatsyy pravovykh pryntsyrov. *Ystoriia hosudarstva y prava*. 2007. № 2. S. 11–13.
12. Patsurkivskiy Yu. P. Rozsud yak sposib zastosuvannia otsinochnykh poniat u tsyvilnomu pravi. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu*. 2012. Vypusk 628. Pravoznavstvo. S. 80–86.
13. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu u spravi № 214/6174/15-ts vid 22 veresnia 2020 roku. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92270721> (data zvernennia: 24.10.2020).
14. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu u spravi № 912/1580/18 vid 13 zhovtnia 2020 roku. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92317476> (data zvernennia: 24.10.2020).
15. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi № 500/5684/16-ts vid 22 veresnia 2020 roku. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91753032> (data zvernennia: 24.10.2020).
16. Rybalko V. O. Suchasni kontseptsii otsinnykh poniat. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. № 3. 2018. S. 206–209.
17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy Vysshchoho arbitrazhnoho sudu Ukrainy ta Heneralnoi prokuratury Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statii 2 Arbitrazhnohoprotsesualnogo kodeksu Ukrainy (sprava pro predstavnytstvo prokuraturoiu Ukrainy interesiv derzhavy v arbitrazhnomu sudi) vid 8 kvitnia 1999 roku. Sprava № 1–1/99. Zakonodavstvo Ukrainy: baza danykh Verkhov. Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99#Text> (data zvernennia: 24.10.2020).
18. Saltevskiy M. V., Zherebkin V. Ye. Otsinochni poniattia u pravi. *Yurydychna entsyklopediia: v 6 t.* Kyiv: Ukr. entsyklopediia, 2002. T. 4: N–P. S. 400.
19. Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10 sich. 2002 r. № 2947-14. *Vidom Verkhov. Rady Ukrainy*. 2002. № 21–22. St. 135.
20. Stovba O. V. Pravo i chas: monohrafiia. Kharkiv: Tim Pablich Hrup, 2016. 368 s.
21. Termyny rymaskoho prava. *Rymaskoe chastnoe pravo: uchebnyk / pod red. Y. B. Novytskoho, Y. S. Pereterskoho*. Aveniu: baza danykh. URL: http://av-ue.ru/rimsk_lav.php?d=rl_jur_termins.htm (data zvernennia: 24.10.2020).
22. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. *Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy*. 2003. № 40–44. St. 356.